

Конкурентоспособность трудовых ресурсов организации с позиции создания достойного уровня труда

Competitiveness of the Workforce of the Organization from the Standpoint of Creating a Decent Level of Labor

М. БОГАТЫРЕВА

Богатырева Марина Руслановна, канд. соц. наук, доцент кафедры социологии труда и экономики предпринимательства Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. E-mail: bmari78@mail.ru

В статье рассматривается конкурентоспособность рабочей силы как одного из важнейших аспектов человеческого капитала. Без сомнения, эффективность любой организации зависит от эффективности трудовых ресурсов. В статье описано несколько подходов к определению понятия «конкурентоспособность трудовых ресурсов». Разнообразие подходов свидетельствует об отсутствии единого целостного определения понятия «конкурентоспособность трудовых ресурсов», и о том, что определение конкурентоспособности работников зависит от создания достойного уровня труда. Авторы пришли к выводу, что для повышения конкурентоспособности человеческого капитала необходима коррекция государственной образовательной политики.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, конкурентоспособность трудовых ресурсов, образование, кадровая политика, эффективность сотрудников, достойный уровень труда.

The article considers the competitiveness of the labor force as one of the most important aspects of human capital. Without a doubt, the effectiveness of any organization depends on the efficiency of the workforce. The article describes several approaches to the definition of the concept «competitiveness of labor resources». The diversity of approaches indicates the absence of a single, holistic definition of the concept of «competitiveness of labor resources», and that the definition of the competitiveness of workers depends on creating a decent level of labor. The authors concluded that in order to increase the competitiveness of human capital, it is necessary to reform the state educational policy.

Key words: labor resources, personnel, labor resources competitiveness, education, personnel policy, staff efficiency, decent level of labor.

Важным и широко обсуждаемым вопросом в последние десятилетия является изучение конкурентоспособности трудовых ресурсов. Выявлено, что конкурентоспособность – это феномен, который подразумевает устойчивость социальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, связанных с формированием таких профессиональных качеств личности, которые способствуют не только выполнению профессиональных производственных функций, но и их активному осуществлению [6].

Значимость трудовых ресурсов для успеха любой организаций переоценить невозможно [1]. Сотрудники являются своего рода человеческим капиталом организации, и их эффективность является ключевым показателем организации при достижении целей. Эффективность работы сотрудников является одной из наиболее важных задач как с точки зрения организационной психологии, так и с точки зрения управления персоналом [10].

По мнению зарубежных экспертов А. Эльнаги и А. Имрана, сотрудники являются наиболее дорогим активом для любой организации, так как они могут создавать или разрушать статус компании, могут оказывать влияние на прибыль организации [11]. Другие специалисты (С. Актар, М. Сачу и Э. Али) предполагают, что на выполняемую работу влияют разные факторы, например, такие как кадровая политика организации, обучение и развитие сотрудников, корпоративный климат, взаимоотношения между сотрудниками. Эффективность работы сотрудников в организации может быть улучшена различными методами. Она играет важную роль в конкурентной

среде, где высокая производительность труда ведет к успеху, в то время как плохая производительность может привести к сбою [8].

В течение последних десятилетий было проведено множество исследований в области эффективности деятельности сотрудников в разных секторах экономики. Б. Шерман и А. Снелл считают, что это объясняется всевозрастающей ролью человеческого капитала как инструмента для достижения целей организации. Высокий человеческий капитал может преобразовать и другие ресурсы (такие как деньги, машина, методы и материалы) для производства или обслуживания. Кроме того, для получения положительного результата необходимы ориентированные на работу персонала тренинги, усиливающие возможность персонала конкурировать на рынке и быть успешными в турбулентной среде [12].

С. Раффи в своих трудах утверждает, что обучение является наиболее важным фактором для достижения высоких результатов. Важно обучить соответствующих людей в соответствующей области «быть адаптивными к окружающей среде». Целью обучения работников является возможность повлиять на производительность труда работников [13]. Кроме того, технический прогресс и изменения в организациях постепенно привели к пониманию работодателем того факта, что успех связан с навыками и опытом сотрудников. Это явление привело к увеличению инвестиций в обучение и рост сотрудников [9].

Конкурентное преимущество возникает тогда, когда организация создает ценность для потребителей, выбирает рынки, где оно может превзойти конкурентов, и является ключевой задачей для последнего. Наиболее важными факторами для достижения конкурентоспособности организации выступают инновации, качество и управление затратами, которые зависят от качества человеческих ресурсов в организациях [7].

Организации, нацеленные на эффективную работу, требуют высокой квалификации персонала. Специалисты должны быть обучены и иметь необходимые навыки и возможности для обеспечения эффективности процесса производства и управления. Герчикова И.Н. в своем научном труде заявила, что высокая конкурентоспособность работников не только является одной из предпосылок эффективности организации, но и обеспечивает определенную степень личной экономической безопасности и социальной устойчивости для ее руководства. Эффективно функционирующие, конкурентоспособные организации – залог экономически процветающего государства, которое, в свою очередь, является фундаментальной основой для социальной и экономической безопасности [3]. Таким образом, способность привлекать человеческие ресурсы и сохранять их – один из ключевых факторов успешного развития организации. Уровень развития организации, узнаваемость бренда, имиджа и организационной культуры привлекают человеческие ресурсы, а также обеспечивают содержание сотрудников, в результате чего колебания уменьшаются. В связи с вышеизложенным необходимо детальное изучение человеческих ресурсов организации как фактора их конкурентоспособности.

Однако не все на рынке труда так четко складывается в отношении высококвалифицированного персонала. Им не всегда удается реализовать накопленный человеческий капитал в системе производственных отношений, что стимулирует мобильность трудовых ресурсов в разных направлениях – от организации к организации как по территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В этом контексте необходимо приложить усилия для увеличения степени удовлетворенности работой специалистов.

Учитывая мотивацию к производительному труду, работодатель должен принимать во внимание потребности работника в тех базовых условиях, при которых работник может определить степень удовлетворенности работой для себя. На рисунке 1 мы представили шкалу факторов, которые являются центральными для мотивационного формирования в процессе трудовой деятельности.

Рис. 1. Факторы, влияющие на степень удовлетворенности трудом

В этом контексте, по нашему мнению, доля участия в развитии рабочей силы отражает уровень удовлетворенности трудом, поскольку в противном случае трудовой ресурс остается невостребованным. Численность экономически активного населения в регионе, где созданы соответствующие условия, вероятно, будет выше [2]. Динамика участия в развитии рабочей силы на региональном уровне представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Уровень участия в рабочей силе по федеральным округам, в %

В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшая динамика наблюдается в Республике Ингушетия, где показатель вырос с 52,0 % в 2007 г. до 72,8 % в 2016 г. Показатель увеличился также в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках на 7,8 и 5,9 % соответственно, Республике Северная Осетия-Алания – на 4,3 %, в Ставропольском крае – на 1,2 %. Уровень участия в развитии рабочей силы сократился только в Республике Дагестан на 2,5 % и Карачаево-Черкесской Республике на 2,0 %¹.

¹ Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. М.: Росстат, 2017. 1402 с.

Удовлетворенность трудом зачастую рассматривается в контексте изучения отношения работников к работе, мотивации, качества трудовой жизни и т.д. С точки зрения удовлетворенности трудом единой точки зрения не существует, но в целом авторы исследований данной тематики признают комплексный характер данного явления: «интегральной субъективной характеристикой трудовой деятельности является удовлетворенность (или неудовлетворенность) трудом в целом, которая выражает, с одной стороны, отношение индивида к своему труду через “взвешивание” для себя преимуществ его одних элементов и недостатков других. Оценивая удовлетворенность трудом, мы тем самым соотносим оценки получаемых от него результатов и соответствующих издержек. С другой стороны, этот показатель свидетельствует о степени соответствия притязаний человека и реальных условий его труда» [5, 74].

В последние десятилетия также возникла проблема «чрезмерного переинвестирования» человеческого капитала, когда работник не имеет возможности найти работу в соответствии с приобретенными знаниями и квалификацией, что приводит к долгосрочной потере навыков каждого четвертого российского работника. Случаи недостаточного инвестирования в человеческий капитал, когда обучение недостаточно для выполненной работы, составляют, по разным оценкам, до 10–20 % рабочей силы» [4, 89].

Таким образом, для повышения конкурентоспособности человеческого капитала требуется коррекция государственной образовательной политики. В качестве механизма реализации возможно введение в программы вступительных испытаний классификации предлагаемых областей обучения в вузах по степени востребованности в регионах с выделением групп «высоко востребованные», «неопределенно востребованные» и т.п.

Литература

1. Богатырева М.Р. Управление персоналом организации: учеб. справочник для студентов. Уфа, 2012.
2. Биглова Г.Ф., Юмакаева Р.И. Отдельные аспекты экономического поведения в России и регионах // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1.
3. Герчигова И.Н. Менеджмент: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. С. 21–23.
4. Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в российском обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения»). М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.
5. Монусова Г. Удовлетворенность трудом: межстрановые сопоставления // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 12. С. 74–83.
6. Мухаметлатыпов Ф.У., Ибрагимов У.Ф., Богатырева М.Р. Экономико-стоимостная модель труда: проблемы методологии и категориального анализа: учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Уфа, 2015.
7. Шагалина Д.А., Бурдюгова О.В. Конкурентоспособность персонала организации: факторы влияния и инструменты управления // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 39. С. 4146–4150.
8. Aktar S., Sachu M.K., Ali E. The Impact of rewards on employee performance in commercial banks of Bangladesh: An empirical study // IOSR Journal of Bussiness and Management. 2012. Vol. 6. Issue 2. Pp. 9–15.
9. Beardwell J., Claydo T. Human Resource Management a Contemporary Approach. 5th ed. Pearson Educ. Essex, 2007. 694 p.
10. Campbell J.P., McHenry J., Wise L. Modeling job performance in a population of jobs // Personnel Pesology. 1990. Vol. 43.
11. Elnaga A., Imran A. The effect of training on employee performance // European Journal of Business and Management. 2013. Vol. 5. Pp. 2222–2839.
12. Sherman B., Snell A. Managing Human Resources, incentives and rewards. Ohio: International Publishing, 1998.
13. Raffee S. Motivating security guards: a management perspective in the private security guarding industry in Singapore, scarman centre for the study of public order: unpublished dissertation. Leicester University UK, 2001.